

**JAMIYAT TARAQQIYOTIDA IJTIMOYIY HARAKATCHANLIK OMILLARI
QADIMGI MESOPOTAMIYA
FACTORS OF SOCIAL MOBILITY IN THE DEVELOPMENT OF
SOCIETY. ANCIENT MESOPOTAMIA**

Usmanova Shohsanam, Igamberdiyev Doniyorjon
Andijon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchilari
Andijon davlat pedagogika instituti talabalari
Muxammadov Xamidbek, Otajonov Abdurauf
Oqilova Surayyo

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy harakatlarning bosqichlari va qadimgi mesopotamiya davlatining kelib chiqishi va Mesopotamiya davlati haqida umumiy ma’lumotlar keltirilib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: Mesopotamiya, tarix, bosqichlar, jamiyat.

Abstract: This article provides general information about the stages of social movements in the development of society and the origin of the ancient Mesopotamia state and the state of Mesopotamia.

Key words: Mesopotamiya, history, stages, society.

Markaziy Osiyoning mo‘tadil iqlimi va atrof-muhit sharoitlari bu yerda juda qadimdan inson manzilgohlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Mamlakatimizning janubiy Hisor tog‘ tizmasi turkumiga kirgan Boysuntog‘ va Ko‘hitang tog‘larida mavjud g‘or va o‘ngurlar ibtidoiy davr odamlari uchun makon bo‘lib xizmat qilgan. Mamlakatim iz hududidagi eng qadimgi neandertal odam ning manzilgohi Boysuntog‘dagi Teshiktosh g‘ori bo‘lib, o‘rta tosh davriga, ya’ni miloddan avvalgi 100-40-ming yilliklarga oid. Bu g‘ordan ibtidoiy odamlar yasagan 3000 donaga yaqin keskich, taroshlagich va chopqi kabi tosh o‘zaklar topilgan. Teshiktosh g‘oridan ibtidoiy davr odamining tashqi ko‘rinishini tiklashda ashyoviy manba hisoblangan odam tana suyagi topilishi ham juda muhimdir. Boysundagi Amir Temur g‘ori ham hududning eng qadimgi g‘or m akonlari turkum iga kiradi. Tosh asrining yuqori bosqichiga kelib (miloddan avvalgi 40 12-ming yilliklar) janubiy Hisor tog‘ tizm alaridan boshlangan daryo va soy bo‘ylari (To‘palang daryosi havzasi) odam lar tomonidan jadal o‘zlashtirilgan. Mezolit davriga kelib insonlar nafaqat g‘orlarda, balki pasttekisliklarda va daryo bo‘ylarida ham makon qurib istiqomat qila boshlaganlar. Birgina Farg‘ona vodiysining tog‘ va tog‘ oldilarida 100 dan ortiq mezolit davri yodgorliklari qayd etilib o‘rganilgan. O‘zbekistonda Obishir g‘orlari (So‘x daryosi o‘zanida) xilma-xil mayda tosh qurollari bilan ajralib turadi. Bu davrga mansub bir qancha yodgorliklar – Toshkent atrofida Qo‘shilish (Bo‘zsuv yoqasida), Surxondaryoda

Ko'hna Termiz, Ayritom kabi yodgorliklarda ko'plab tosh qurollar uchragan. Bu davrga kelib o'q-yoy ixtiro qilingan, suyakdan bigiz va boshqa qurollar yasalgan, mayda tosh qurollar ko'paygan va yovvoyi hayvonlar xonakilashtirila boshlangan. O'rta tosh davri odamlar tasavvuri va e'tiqodlarida keskin o'zgarish yuz bergan davr hisoblanadi. Bu jarayonni Markaziy Osiyoning eng qadimgi rang tasvirlaridan bo'lmish Ko'hitangdagi Zarautsoy suratlarida kuzatish mumkin. Zarautsoydagi tosh ayvon yuza qismida va shipida qizil bo'yoqlarda bitilgan 200 ga yaqin suratlar saqlanib qolgan. Bu lavhalarda ov marosimi, hayvonot olami va o'rta tosh davri odamlari tasvirlari o'z aksini topgan. Ba'zi bir olimlarning ta'kidlashicha, Zarautsoy suratlarida sehrli ov marosimi aks ettirilgan. Zarautsoy suratlari Markaziy Osiyoda san'atning, shujum - ladan, tasviriy san'atning ilk namunasi hisoblanadi. Hozirgi Surxondaryo viloyati hududida neolit (yangi tosh), eneolit (mis-tosh) davrlari manzilgohlari Ko'hitang va Bobotog' bag'irlarida qayd etilgan bo'lib, bu makon va manzilgohlar ham jez (bronza) asrida vohada dehqonchilik madaniyatining vujudga kelishida muhim ahamiyat kasb etgan. Malumki, «Tosh davri»ga xos bo'lgan madaniy obidalar bundan 100-3 ming yildan avvalgi davrni o'zida aks ettiradi. Ayni davrga oid Boysun tumanidagi Teshiktosh g'oridan topilgan neandertal bolaning bosh qismi maketi, qabrining ko'rinishi, Zarautsoyda topilgan ov marosimi aks ettirilgan qoyatosh surat namunasi hamda Teshiktosh va Machay g'orlaridan topilgan tosh va suyakdan yasalgan mehnat va ov qurollari, eneolit davriga oid toshdan yasalgan omochoq tig'lari, bronza davriga oid ayol qabrini ko'rishim iz mumkin. Shuningdek, yurtimizda tosh davriga oid Sopol - litepa, Kasbi, Rishton, Angren va Jarqotondan topilgan ilk kulolchilik namunalari ham mavjuddir.

Miloddan avvalgi 3-2-ming yilliklarni qamrab olgan bronza (jez asri) davri Markaziy Osiyoda tub o'zgarishlar yuz bergan davr hisoblanadi. Bu, avvalambor, qalay, mis va qo'rg'oshin qorishmasidan tarkib topgan jez (bronza) qurollarining ixtiro qilinishi bilan bog'liq bo'lgan. Bronzaning kashf etilishi tufayli mehnat va ov qurollari takomillashgan. Kulolchilik charxining ixtiro qilinishi hunarmandchilikning dehqonchilikdan alohida xo'jalik sifatida ajralib chiqishiga olib kelgan. Jez davriga kelib, me'morchilik rivojlangan, sug'orma dehqonchilikka asos solingan va mintaqalararo mol ayriboshlash yuzaga kela boshlagan. Bronza davri mamlakatimizning turli hududlarida turlicha kechgan, xususan, Surxon vohasida jez asri uning so'nggi bosqichida, ya'ni, miloddan avvalgi 2-ming yillikning birinchi choragida boshlanib, miloddan avvalgi 1-ming yillik boshlarigacha davom etgan. So'nggi jez davriga oid eng dastlabki o'rganilgan yodgorlik Janbuloqsoy etagida joylashgan Sopollitepa yodgorligi hisoblanadi. Shu bois, so'nggi jez asriga mansub madaniyat Sopollitepa madaniyati, deb nomlangan. Sopollitepa qal'asi tarxi 82x82 m., ichki yolakli uch qator mudofaa devorlari bilan o'rab olingan. Qal'ada aholi jamoa-jamoa bo'lib yashab, ular 8 mahallani tashkil etgan. Miloddan avvalgi XV-asrda Sopollida hayot

izlari soʻnadi va bu joyda istiqomat etgan aholi Sherobodaryo havzasiga, uning qadimiy irm oqlaridan biri - Boʻstonsoy qirgʻoqlariga koʻchadi. Bu obida Jarqoʻton nomi ostida maʼlum boʻlib, 100 gektardan ortiq maydonni tashkil etadi. Jarqoʻton yodgorligi alohida muhofazalangan qalʼa - Saroy va unga tutash qismdan, shu jumladan, voha uchun diniy markaz vazifasini oʻtagan ibodatxona, alohida-alohida tepaliklar shaklidagi turarjoy binolaridan iborat mahallalar, kulollar ustaxonalari va xumdonlar, shuningdek, mozar-qabristondan iborat. Jarqoʻton yodgorliklarining umumiy maydoni, unda mahobatli inshootlarning mavjudligi, hunarmandchilikning taraqqiyot etgani bu joyda shahar turkumi idagi madaniyat mavjud boʻlganini koʻrsatadi. Jarqoʻton yodgorligi Vatanimiz hududidagi eng qadimiy shaharning ilk timsolidir. Jarqoʻton olov ibodatxonasi bu turdagi inshootlarning eng qadimiysi boʻlib, keyinchalik Koʻhna Sharqning baʼzi bir madaniyatlarida keng tarqalgan olov ibodatxonalarining shakllanishiga asos boʻlib xizmat qiladi. Bu davrda xoʻjalikning, asosan, yaylov chorvachiligi va dehqonchilikka asoslangan ishlab chiqarish shakli qaror topdi. Amudaryo va Zarafshonning quyi qismi, Fargʻona vodiysining shimoliy-sharqiy qismi va Janubiy Surxon vohasi tabiiy geografik jihatdan qadimgi dehqonchilikning kelib chiqishi va rivojlanishi uchun qulay boʻlgan. Atrofdagi choʻl va dashtlarda, asosan, chorvador qabilalar yashagan. Miloddan avvalgi XV-X-asrlar oraligʻida madaniyatimizning baʼzi bir hududlarida, xususan, Mirshodi vohasida jez davrining yangi qishloq va qalʼalari vujudga kelgan. Sopolli madaniyati sohiblari Vatanimiz hududida dastlabki sugʻormachi dehqonchilikka asos solgan qabilalar hisoblanadi. Sopolitepa, Jarqoʻton, Molali kabi obidalarni qazish jarayonida topilgan don qoldiqlari, toshdan yasalgan mehnat qurollari, ipakdan toʻqilgan mato va boshqa ashyoviy manbalar buning isbotidir. Sopolli madaniyatiga xos hunarmandchilik namunalari turli-tuman bolib, jezdan quyma usulda yasalgan koʻzgular, oʻsmadon va koʻzachalar, tepa qismida hayvon bosh qismi lasvirlangan jez bigizlar, ilon va xochsimon shaklda muhrlar, I urli togʻ jinslaridan yasalgan madaniy unchoqlardan iborat. Bu davrda hunarmandchilikning ommaviy turlaridan biri - kulolchilik ham jadal taraqqiyot topgan. Sargʻish va qizgʻish loydan diyarda yasilib, maxsus xumdonlarda pishirilgan vaza va kosalar, koʻza va joʻm rakli idishlar, turli hajmdagi xurmacha va humlar oʻzining sifatli va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Sopolli va ayniqsa, Jarqoʻton yodgorliklarida loydan yasilib but haykal, hayvonlar tasviri aks ettirilgan obrazlarning mavjudligi mamlakatimizda jez davrining soʻnggi bosqichlarida badiiy sanʼatning ilk kurtaklari ham shakllanganidan dalolat beradi. Soʻnggi jez davrida istiqomat qilgan aholi Koʻhna Sharqning qadimiy sivilizatsiyalari, shu jumladan, Shumer, Akkad, Elam, Shimoliy Hindistonning Xarappa, Sibir va Qozogʻiston hududlarida istiqomat qilgan elat va qabilalar bilan yaqin iqtisodiy va madaniy aloqada boʻlganlar. Xorazmda soʻnggi jez - ilk temir davriga Suvyorgan madaniyati va Amudaryo irobod madaniyati mansub. Suvyorgan madaniyati qabilalari yogʻoch ustunli toʻgʻri burchakli chaylalarda

yashagan. O‘choq atrofidan sirti qizilga bo‘yalgan sopol idishlar topilgan. Topilmalar ichida mikrolitlar ko‘p uchraydi. Bu madaniyat 3 bosqichni o‘tgan. Urug‘ jamoalari ovchilik, chorvachilik va dehqonchilik bilan shug‘ullangan. Ijtimoiy hayotda dastlab ona urug‘i an‘analari kuchli bo‘lgan, lekin keyingi 2-bosqichda erkaklarning jamoadagi mavqei ortgan. Ayollar erlarga iqtisodiy jihatdan qaram bo‘lgan. Katta oila jamoalarida ota huquqi qaror topib mustahkamlangan. Endi qarindoshlik otaga qarab belgilandi, urug‘lar ichidagi munosabatlar otaning iqtisodiy va huquqiy hukmronligi asosiga qurilib, bolalar ota mulkiga merosxo‘r bo‘la boshladi. Amirobod madaniyati odamlari yarim yertoia uylarda yashagan, uylarning markazida katta o‘choq bo‘lgan. Sopol idishlari tagi yassi, dag‘al ishlanib, boshhoqsimon naqsh berilgan. Aholi urug‘ jamoalariga birlashib dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullangan. Sug‘orish tarmoqlari yaxshi rivojlangan. Mesopotamiya — Yaqin Sharqning Furot va Dajla daryolari oralig‘ida joylashgan hududi. Aslida bu so‘zning o‘zi „ikki daryo o‘rtasida“ degan ma‘noni anglatadi. Ushbu mintaqa katta tarixiy ahamiyatga ega, chunki u yerda qishloq xo‘jaligi boshlangan, birinchi shaharlar tashkil etilgan va birinchi tsivilizatsiyalar paydo bo‘lgan. Tarixchilar ta’kidlashlaricha Mesopotamiyada tsivilizatsiya miloddan avvalgi 5000-yilda paydo bo‘lgan, ammo ba’zi mualliflar miloddan avvalgi 3500-yilda bo‘lgan deb ta’kidlashadi. Uning hududini ikki xil mintaqaga bo‘lish mumkin:

Shumer aholisi sug‘orish kanallari, to‘g‘onlar va hovuzlarni qurishni boshladilar. Ushbu infratuzilmalar tufayli ular ko‘plab mahsulotlarni etishtirishga muvaffaq bo‘lishdi va aholi soni sezilarli darajada oshdi. Tarixchilar Mesopotamiya tarixini besh davrga bo‘lishdi, beshta turli imperiyalar: Shumer, Akkadiya, Babil, Ossuriya va Yangi Ossuriyaliklar yashagan yuqori Mesopotamiya va Shumerlar bilan Xaldeylar yashagan Quyi Mesopotamiya.

Enkidu, Uruk shahri hukmdori Gilgamishning do‘sti

Mesopotamiya tarixi yaratilgan imperiyalarning ko‘tarilishi va qulashiga sabab bo‘lgan turli xil sivilizatsiyalar o‘rtasidagi urushlarga to‘la edi. Forslar tomonidan amalga oshirilgan so‘nggi bosqinchilik tarixchilar tomonidan ushbu hududdagi xalqlarning tanazzulga uchrashi uchun ishlatilgan. Mesopotamiyada sivilizatsiyaning kelib chiqish joyi bo‘lishdan tashqari, ko‘plab texnik va siyosiy yangiliklar paydo bo‘ldi. Eng ko‘zga ko‘ringanlari orasida g‘ildirak, sug‘orish tizimi, qonunlar yoki yozuvlarning birinchi to‘plamlari mavjud.

Kelib chiqishi va tarixi

Dajla va Furot daryolari yaqinidagi yerlar yetishtirish uchun juda mos edi. Har yili daryolar toshib, yerunumdorligini oshirgan. Biroq, mintaqada juda katta muammo yuzaga keldi: yomg‘irning yetishmasligi. Bu shuni anglatadiki, mintaqa aholisi suv oqimini boshqarishni o‘rganmaguncha qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanish mumkin emas edi. Sanalar bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa-da, tarixchilar dastlabki

qishloq xo‘jaligi jamoalari miloddan avvalgi 7000-yillarda mintaqaning shimolida joylashgan deb da’vo qilishadi. O‘z navbatida, janubda ular miloddan avvalgi 5500-yilgacha paydo bo‘lmagan. O‘tgan sana Mesopotamiyaning janubiy qismida joylashgan Babil imperiyalari Umumiy xulosaga keladigan bo‘lsak qadimgi Mesopotamiya davlati yaratilganda imperiyalarning ko‘tarilishi va qulashiga sabab bo‘lgan turli xil sivilizatsiyalar o‘rtasidagi urishlarga to‘la bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Algaze, Gilermo, 2008 Qadimgi Mesopotamiya tsivilizatsiya tongida: shahar landshaftining evolyutsiyasi. Chikago universiteti matbuoti. [ISBN 9780226013770](#)
2. Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien, Brepols, 1996 [ISBN 2-503-50046-3](#).
3. Benoit, Agnes; 2003. San’at va arxeologiya: les sivilizatsiyalari du Proche-Orient ancien, Manuels de l’Ecole du Luvr.
4. Bottero, Jan ; 1987. (fransuz tilida) Mesopotamiya. L’écriture, la raison et les dieux, Gallimard, coll. «Folio Histoire», [ISBN 2-07-040308-4](#).
5. Bottero, Jan (1995-yil 15-iyun). Mesopotamiya: yozish, fikrlash va xudolar. Bahrani, Zaynab tomonidan tarjima qilingan; Van de Mierop, Mark. Chikago universiteti matbuoti. [ISBN 978-0226067278](#).
6. Edzard, Dits Otto; 2004. Geschichte Mesopotamiens. Von den Shumerern bis zu Alexander dem Großen, Myunchen, [ISBN 3-406-51664-5](#)
7. Frankfort, Anri, Qadimgi Sharq san’ati va arxitekturasi, likan san’ati tarixi, 1970-yil 4-nashr, Pingvin (hozirgi Yale san’at tarixi), [ISBN 0-14-056107-2](#)
8. Hrouda, Barthel va Rene Pfeilschifter; 2005. Mesopotamiya. Die antiken Kulturen zwischen Evfrat va Dajla. Myunxen 2005 (4. Aufl.), [ISBN 3-406-46530-7](#)
9. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
10. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSILOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
11. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
12. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR